

Système d'alimentation automatisé pour la production porcine

www.af4eu.eu

Système d'alimentation automatisé pour la production porcine en Galice (NO de l'Espagne) Université de Santiago de Compostela (USC)

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Ana Couso-Viana, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Université de Santiago de Compostela (USC)

La production porcine est devenue une source importante de divers produits alimentaires d'origine animale, actuellement produits à grande échelle dans des macrofermes où le bien-être animal est souvent compromis et où de forts impacts environnementaux négatifs liés à la production concentrée d'ammoniac et de nitrates sont générés.

Les systèmes d'élevage extensifs peuvent pallier les limites de ces macrofermes intensives, en produisant des produits porcins de haute qualité, basés sur la production de plantes d'étage herbacé dans les forêts, comme cela est pratiqué dans les dehesas ou dans certaines fermes porcines galiciennes.

Cependant, les fermes extensives présentent un inconvénient majeur lié aux besoins en main-d'œuvre, ce qui rend les systèmes de production porcine basés sur la forêt économiquement non viables.

ASOPORCEL, l'association des éleveurs galiciens, a développé un système d'alimentation automatisé pour la production porcine. Ce système extensif de distribution de nourriture est basé sur le principe de Pavlov, qui associe un signal sonore à la distribution automatique de la nourriture, concentrant tous les animaux dans un petit enclos équipé de caméras fournissant quotidiennement des informations sur les porcs à l'éleveur, sans qu'il soit présent sur la ferme.

Le système est complètement autonome du point de vue énergétique grâce à sa connexion à des panneaux solaires.

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.